

TASAVVUF ULAMOLARI NAZDIDA OILA MASALASI

Kamolov Shahzod Baxtiyor o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika insitituti Tarix yo‘nalishi 2 – bosqich talabasi

E-mail. Shahzodkamolov024@gmail.com

Tel. +998 97 670 84 19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18710144>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tasavvuf ulamolari va faylasuflarning oila masalasiga e‘tibori hamda ularning qarashlari keltrib o‘tilgan bo‘lib, unda Oilaning mohiyati, Er – xotin munosabatlari, ularning tengligi va bir – biriga bo‘gan hurmat ehtiromi hamda vazifalari yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: “Hidoya”, “Fozil Odamlar Shahri”, Fiqhi ilm, Shayx Abdurazzoq Sa‘diy, Ustoz Azimiy, Niso surasi, Mavlono Abdulmajid, So‘fijon xalifa.

Аннотация: В данной статье рассматривается внимание суфийских улемов и философов к проблеме семьи и анализируются их взгляды по этому вопросу. В работе раскрываются сущность семьи, отношения между мужем и женой, их равенство, взаимное уважение, а также обязанности супругов.

Ключевые слова: «Хидоя», «Город добродетельных людей», фикх, шейх Абдурраззак Са‘дий, устоз Азимий, сура «Ан-Ниса», Мавлоно Абдулмаджид, Суфиджон халифа.

Abstract: This article examines the attention given by Sufi scholars and philosophers to the issue of family and analyzes their views on this subject. It highlights the essence of the family, the relationship between husband and wife, their equality, mutual respect, and responsibilities.

Keywords: Hidoya, The Virtuous City, fiqh, Sheikh Abdurazzoq Sa‘diy, Ustoz Azimiy, Surah An-Nisa, Mawlono Abdulmajid, Sufijon Khalifa.

Bugun butun dunyo oila instituti inqiroziga, xususan, nikohlar beqarorligi, ajrashishlar soni ortishi, nikohsiz tug‘ilishlar ko‘payishi, oilaviy hayot va farzand tarbiyasiga toqatsizlik kabi muammolarga to‘qnash kelyapti. Olimlar bunday muammolar millatning ma‘naviy tanazzuliga sabab bo‘lishi mumkinligini ilmiy jihatdan asosladi.

Bu borada Abdurauf Fitrat: “Har bir millatning saodati va izzati shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik esa millat oilalarining intizomiga tayanadi, mamlakat va millat ham shuncha kuchli bo‘ladi. Agarda bir mamlakatning aholisi axloqsiz va johillik bilan oilaviy munosabatlarni zaiflashtirib yuborsa va intizomsizlikka yo‘l qo‘ysa shunda bu millatning saodati va hayoti shubha ostida qoladi” [1:8] deb ta‘kidlagan.

Oila borasidagi diniy, ilmiy va falsafiy yondashuvlarni kuzatsak, oila barqarorligida er-xotin munosabatlari asosiy o‘rin tutishini ko‘ramiz. Masalan, Islomda nikoh orqali inson va oilani ulug‘lashga, erkak va ayolning huquqlariga, ularning sha‘niga va oilada tinchlikni saqlashga katta e‘tibor qaratilgan: “Ayollar (uchun belgilangan huquqlar) o‘z me‘yorida erkaklar (huquqi) bilan tengdir” [2:36].

Burhonuddin Marg‘inoniyning “Hidoya” asarida yozilishicha, oila va nikoh masalasida ma‘rifiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega hukmlardan biri ayolning nikohda qanday haq-huquqlari borligi haqidagi bilimga ega bo‘lishidir: «Nikohning asl mohiyati haqida ilm bo‘lishi shart. Chunki, qiz bola

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

faqat ilm bo‘lgandagina tasarruf eta oladi. Bu dunyo ilm olish dunyosi, bunda johillik uzr bo‘lolmaydi» [3:675]. “Hidoya”da oila va nikohga oid hukmlarning ijtimoiy ahamiyatga ega tomoni erkak va ayolning ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy va aqliy jihatdan bir-biriga teng bo‘lishiga e’tibor qaratilganidir: «Nikohda tenglik e’tiborga olinadi. Payg‘ambarimiz (S.A.V.) aytganlarki: **“Ogoh bo‘lingki, ayollarni faqat o‘zlariga teng bo‘lgan kishigagina bersinlar”** [3:680].

Islomda er-xotin o‘rtasidagi munosabatning davomiyligini ta’minlash uchun o‘ziga xos qonun-qoidalar joriy qilingan. Bunda oilaviy hayotning asosiy tashkilotchilari va a’zolari bo‘lmish er va xotinning har biriga o‘ziga xos burch va vazifalar yuklangan, bir-biriga nisbatan haq-huquqlari ham belgilab berilgan. Bu haqda Qur’onning bir qator suralarida oyatlar keltiriladi: **“Erkaklar xotinlar ustidan** (oila boshlig‘i sifatida doimiy) **qoim turuvchilardir. Sababi – Alloh ularning ayrimlari** (erkaklar)**ni ayrimlari** (ayollar)**dan** (ba’zi xususiyatlarda) **ortiq qilgani va** (erkaklar o‘z oilasiga) **o‘z mol-mulklaridan sarf qilib turishlaridir”** (Niso surasi, 34-oyat) [4:390]; **“Va yaxshilik ila ularning burchlari muqobilida haqlari ham bordir”** (Baqara surasi, 228-oyat) [3:398]. Agar er va xotin bu qoidalarga amal qilsa, bir-biriga nisbatan zimmasidagi burch va mas’uliyatini his qilib sidqidildan ado etsa, bunday oila baxt va saodat qasriga aylanadi. Bunday oilada tug‘ilgan farzandlar ham go‘zal tarbiya topadi va ulardan jamiyatga foydasi tegadigan insonlar yetishib chiqadi. Islom dini har bir er va xotin uchun o‘ziga xos huquqlarni ishlab chiqish bilan birga, ularga muayyan majburiyatlarni ham yuklagan. Bularning ba’zilari er va xotin o‘rtasida mushtarak bo‘lsa, ba’zilari erga, ba’zilari xotinga tegishlidir.

2020 yil 6 - avgust kuni O‘zbekiston Xalqaro Islom akademiyasida “Musulmon jamiyatlarida oilaviy munosabatlardagi muammolar: Sabab va yechimlar” mavzusida xalqaro mutaxassislar va yurtimizdagi Islomshunos olimlar, imom-xatiblar, diniy bilim yurtlari mudirlari va talabalar ishtirokida video-seminar o‘tkazildi. Unda Islom ilmlari bo‘yicha yetuk olim, Tatariston Respublikasidagi Bulg‘or Islom akademiyasi (Rossiya Federatsiyasi) professori Shayx Abdurazzoq Sa’diy ishtirok etdi va ajrashishlarning yechimi sifatida quyidagi tavsiyalarni sanab o‘tdi:

- oila qurishdan avval kuyov yo kelinning mol-davlati, shon-shuhratiga emas, tarbiyasi va axloqiga, ma’naviy go‘zalligiga e’tibor qaratish lozim;
- o‘zaro kelishmovchiliklar kelib chiqqanda, darrov ajrashmasdan, o‘rtani isloh qilish va yarashtirish uchun ikki tomondan vakillar chaqirish;
- iqtisodiy kamchiliklar bo‘lganda, boriga qanoat qilish va sabrli bo‘lish;
- diniy idora oilaning muqaddasligi, farzand tarbiyasi, taloqning oqibatlari kabi mavzularda juma tezislarni ishlab chiqishi va musulmon ommasiga yetkazishi;
- oilalarda vujudga kelayotgan nohaqlik, zulm va ajrashishlarning oldini olish maqsadida diniy idora tizimida fiqhiy ilmga ega 2-3 kishidan iborat yetuk mutaxassislar hay’atini tuzish va muammolarga o‘z vaqtida yechim topish.

Ustoz Azimiyning devonida silsilai oliyai naqshbandiyaga (naqshbandiylikning oliy silsilasi) atab bir necha qasida va qit’a she’rlar mavjud. Birinchi qasida 28 bayt, ikkinchisi 52 baytdan iborat. 35 baytni o‘z ichiga olgan uchinchi qasida shoirning ustozni naqshbandiya vakili xalifa Abdulmajid Maxdumga bag‘ishlangan. To‘rtinchisi 16 baytdan iborat bo‘lib, Mavlono Abdulmajid vafoti munosabati bilan yozilgan. Beshinchi qasida mashhur xalifa Objo‘shning o‘rinbosari darzoblik marhum So‘fijon xalifa — Shimol mintaqasidagi naqshbandiya tariqatining yirik vakili va xalifasi

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

vafoti munosabati bilan yozilgan. Shoir uni valilik xazinasining soqchisi va naqshbandiylar tariqasining rahbari deb madh etadi

Abu Nasr Forobiy (873 - 950) oila to‘g‘risida “Fozil Odamlar Shahri” asarida shunday yozadi. Forobiy keraksiz urf – odatlardan (hozir ham oilaviy hayotda er – xotin munosabatlarida uchraydi) voz kechishi, baxt soadatga erishish yo‘llari haqida gapiradi: Rahbarlar (er – yoki xotin) “yomon odatlarni o‘zida ifodalovchi o‘tmishni ham o‘zgartirmog‘i kerak. Aks holda o‘tmishni talablariga rioya etib, uning kayfiyati saqlansa, turmushda hech qanday yengillik, o‘zgarish va o‘shish ham bo‘lmaydi”. Yoki “Baxt soadatga erishish yo‘lida nimaiki (bilim, axloq, kasb - hunar) yordam bersa, uni saqlamoq, mustahkamlamoq nimaiki zararli bo‘lsa, uni foydali narsaga aylantirishga harakat qilmoq zarur”.

Abu Ali ibn Sino ham oilaviy munosabatlarini yoritir ekan , avvalo oila boshlig‘i erning oldidagi ma’sulyatli vazifalarga e’tiborini qaratadi. Uning fikiricha, birinchi navbatda er oiladagi tarbiyaviy ishlarga doir ham nazariy ham amaliy ma’lumotlarga ega bo‘lishi shart. Shundagina, u haqiqiy oila boshlig‘i bo‘la oladi. Er – xotin munosabati tenglik hamjihatlik va o‘zaro hurmat asosida qurilishi haqida to‘xtalib, “Erkak kishi oila boshlig‘idir, u oilaning barcha ehtiyojlarini qondirmog‘i lozim, chunki bu uning birlamchi vasifasidir. Ayol esa erkakni yaxshi, munosib yo‘ldoshi va bola tarbiyasi borasida eng yaxshi voris va yordamchisidir” – deb yozadi Ibn Sino.[4. B - 226]

Oila masalasida hatto ajdodlarimizni muqaddas dini hisoblangan zardushtiylikda ham nikoh va oilaviy burch masalasi muhim axloqiy o‘rinda turgan. Zardushtiylikda ko‘p xotinlik qat’iy man etilgan. Ayni paytda hayotda bo‘ydoq o‘tkazish ham qoralangan. Balog‘atga yetgan qiz Ota – Ona va jamoaning ra’yini pisand qilmay, qasddan turmushga chiqmay yursa, u qopga solinib, 25 darra kaltaklanish bilan jazolangan. Agar erkak kishi shu yo‘lni tutsa, unga tamg‘a bosilib pandnom qilish maqsadida beliga zanjir bog‘lab yurishiga majbur etilgan. “Avesto”da qayd qilinishicha, erkak avvalo uyulanish uchun moddiy va ma’naviy tomondan to‘q va baquvvat bo‘lmog‘i lozim edi. Bundan tashqari, mazkur muqaddas kitobda oila qurish, jufti halol tanlashda shoshma shosharlikka yo‘l qo‘ymaslik, Ota – Ona, keksalar maslahatiga quloq solish xususida ham diqqatga sazavor mulohazalar mavjud. Shuningdek, unda nikoh va taloq (ajralish)ning o‘ziga xos mezonlarini birma – bir keltrib o‘tilgan.[5. B – 38]

Hikmat

Bismillah deb bayon aylay hikmat aytib,
Toliblarg‘a durru gavhar sochtim ma’no.
Riyozatni qottig‘ tortib, qonlar yutub,
Men daftari soniy so‘zin ochtim mano.

So‘zni aydim harkim bo‘lsa diydor talab,
Jonni jong‘a payvand qilib, ragni ulab,
G‘arib, yetim, faqirlarni ko‘nglin siylab,
Ko‘ngli butun xaloyiqdin qochtim mano.

Yassaviyning bu hikmatida faqirlarni ko‘ngilni olishlik va Ilm ulashishlik haqida keltrib o‘tilgan.

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Xulosa: Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki;

- Oila masalasiga Burhoniddin Marg‘inoniy ham o‘z qarashlarini aytib o‘tadiki; “Nikohning asl mohiyati haqida ilm bo‘lishi shart. Chunki, qiz bola faqat ilm bo‘lgandagina tasarruf eta oladi. Bu dunyo ilm olish dunyosi, bunda johillik uzr bo‘lolmaydi” deya takidlagan;

- Oila va tenglik masalasida Payg‘ambarimiz (S.A.V.) aytganlarki: **“Ogoh bo‘lingki, ayollarni faqat o‘zlariga teng bo‘lgan kishigagina bersinlar”** ;

- Oilalarda vujudga kelayotgan nohaqlik, zulm va ajrashishlarning oldini olish maqsadida diniy idora tizimida fiqhiy ilmga ega 2-3 kishidan iborat yetuk mutaxassislar hay‘atini tuzish va muammolarga o‘z vaqtida yechim topish zarur ekanligi ham keltrib o‘tilgan.

Umumiy xulosa qilib aytkanda, Ulamolarimiz ham Oilada teng bo‘lish, masulyatli bo‘lishlik va har narsaga e‘tibor qaratib turish lozim ekanligini aytib o‘tishgan, aks holda biri – biriga hurmat va ishonch uzilishi mumkin deya takidlashgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. –T.: Ma’naviyat, 2000.
2. Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. –T.: Toshkent Islom universiteti, 2004.
3. Oybek Ne‘matulloh, Ilhomjon Murod Ali. “Islomda oila” muammo va yechimlar. –T.: Imom Buxoriy xalqaro markazi nashriyoti, 2019.
4. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri.-T.:1993. 224 – 226 bet.
5. Sadduloyev D.S. “Avesto” – Zardushtiylik dini va uning muqaddas kitobi. Toshkent.: “Ma’naviyat” 2008. 34 – 38 bet.